

ҚАРЗДОРЛИКЛАРНИ ҚИСҚАРТИРИШДА БАНКРОТЛИК ТИЗИМИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Азимов Саидумар Саидович

Банк молия академияси Мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Бугунги кунда бюджет олдидаги қарздорлик йиллар сайин ўсиб бормоқда. Мазкур қарздорликларни қисқартириш бўйича амалиётда банкротлик тамойили қўлланилади. Мазкур амалиёт қўлланилишида учрайдиган муаммолар тадқиқ этилиб, ушбу камчиликларни бартараф этилиши юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлари: Солиқ қарзи, банкротлик, субсидиар жавобгарлик, суд амалиёти, қарздорлик, тугатиш бошқарувчилари, қасдан банкротликка олиб келиш.

Мамлакатимизда бизнес муҳитини янада яхшилаш давлат иқтисодиётини ривожлантиришдаги энг муҳим масалалардан бўлиб қолмоқда. Жаҳон банкининг “Бизнес юритиш” рейтингда энг яхши 50 та мамлакат қаторига киритиш бўйича ташкилий-ҳуқуқий чора тадбирлар белгиланган. Ушбу рейтингга корхоналарнинг банкрот бўлиши ва соғломлаштиришни тартибга солишга қаратилган “Тўловга қобилиятсизликни ҳал қилиш” индикатори ўз таъсирини кўрсатади¹.

XVI асрда банкротлик муносабатлари ривожлантиши натижасида Франция, Германия, Англияда банкротлик ҳақидаги махсус қонунлар қабул қилина бошлади.

Жамият ривожланиши ундаги иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши банкротлик тўғрисидаги қонунларни ҳам ривожланишига сабаб бўлган. Дастлаб, кредиторлар талабларини қаноатлантириш катта ўрин эгаллаган бўлса, бугунги кунга келиб барча давлатлар корхоналарни сақлаб қолиш масаласига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Кредиторлар манфаатларини инобатга олган ҳолда қарздорни молиявий соғламлаштиришга катта эътибор қаратилиб келинмоқда.

¹ “Бизнес юритиш 2020” ҳисоботида Ўзбекистон 100-ўринни қайд этилган.
<https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/uzbekistanUZB.pdf>

Ф.Отажонов ва Ф.Ибратовалар “банкрот” атамаси фақат суднинг ҳал қилув қароридан сўнг корхонага нисбатан қўлланилиши мумкинлигини қайд этган².

Банкротлик тўловга қобилиятсизлик натижасида суд томонидан тугатишга доир иш юритиш таомили қўлланган қарздорнинг ҳуқуқий ҳолатини англатади. Тўловга қобилиятсизлик тушунчаси эса қарздорнинг кредиторлар талабларини бажара олмаслик ҳолатини билдиради.

Ўзбекистон Республикасидаги Банкротлик тўғрисидаги Қонунга асосан банкротлик тушунчаси қўлланилади ва судларда тўловга қобилиятсизлик бўйича ишлар банкротлик ишлари деб юритилади. Ушбу ҳолат корхоналарни соғломлаштиришдаги энг асосий тўсиқлардан бири ҳисобланади.

Чет эл тажрибаси асосида кўрадиган бўлсак Германияда “Иқтисодий ночорлик”, Латвияда “Тўловга қобилиятсизлик”, Грузияда “Тўловга қобилиятсизлик”, Қозоғистонда “Реабилитация ва банкротлик”, Жанубий корейда “Иқтисодий ночорлик”, Японияда “Корпоратив реорганизация, фуқаролик реабилитацияси ва банкротлик” тушунчалари мавжуд.

Шу сабабли “**банкротлик**” атамаси ўрнига “**тўловга қобилиятсизлик**” сўзлари билан алмаштириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бугунги кунда тўловга қобилиятсизлик жараёнида солиқ қарзини бўлиб-бўлиб тўлаш, солиқ каникулини бериш каби имтиёзлар бериш таъқиқланган, молия ташкилотлар, шу жумладан тижорат банклари кредит маблағларини ажратмайди, соғломлаштириш таомилида қарз тўлик қопланганда қарздор фаолияти тикланиши мумкин, акс ҳолда тугатиш таомилига ўтади. Бу эса тадбиркорларнинг фаолиятини тиклашдан кўра уларни тугатишга бўлган эътиборни кучайтиради.

Соғломлаштириш таомилларини қўллашни рағбатлантириш мақсадида тўловга қобилиятсизлик жараёнида жорий солиқ тўловларини тўхтатиб туриш, тижорат банклари ва молия институтларидан кредитларни жалб этиш, қарздорлик қисман қопланганда корхона фаолиятини кредиторлар розилиги билан тиклаш мақсадга мувофиқ.

Амалдаги қонунчиликка кўра суд бошқарувчисининг субсидиар жавобгарликка тортиш бўйича судга мурожаат этиш ҳуқуқига эга бўлсада, қонунчиликда қандай ҳолатларда жавобгарликка тортиш бўйича судга мурожаат этиш, етказилган зарар миқдорини аниқлаш тартиблари тўлик белгиланмаган.

² Отажонов Ф.Х., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДИУ, 2013.-Б.22.

Шу сабали, корхоналарнинг қасддан банкротликка олиб келинган ҳолатларида, йирик миқдордаги бюджет тўловларидан қарздорликлар мавжуд бўлсада, корхоналарнинг айбдор мансабдор шахслари ёки таъсисчилари томонидан субсидиар тартибда жазо қўлланилмай қолмоқда.

Амалиётдаги ушбу муаммони ҳал этиш учун мол-мулки етмасдан қопланмай қолган қарз маблағлари қарздор мансабдор шахсларидан субсидиар тартибда ундириш тартиби белгиланмагани учун қарздорни бошқарувчи шахсларнинг ғайриқонуний ҳаракатлари оқибатида, кредиторлар талабларини тўлиқ қоплашни имконсиз қилиб қўйган шахслар ушбу мажбуриятлар бўйича суд қарорига асосан субсидиар жавобгар бўлиши назарда тутиш лозим.

Мазкур норма амалиётга жорий этиш орқали кредиторлик қарзини қоплаш даражасини ошириш имконияти яратилади.

Шунингдек, Фуқаролик кодексида битимларни ҳақиқий эмас деб топиш бўйича нормалар белгиланган, шунингдек тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқувчи бир қатор халқаро умумэътироф этилган нормалар қонунчиликда акс этмаганлиги учун Жаҳон банкининг “Doing business” ҳисоботида балл берилмаган.

Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, қарздор тузган битимларни бажаришдан бош тортиш ҳамда уни ҳақиқий эмас деб топиш бўйича нормалар кенгайтириш лозим.

Хусусан, “Doing business” ҳисоботида қонунчилик базаси суб индикаторида “Банкротлик тўғрисида”ги Қонунда – имтиёзли асосда тузилган битимларни бажаришдан бош тортиш ва қарздор томонидан мол-мулкининг бозор қийматидан паст қийматда тузилган битимларни ҳақиқий эмас деб топиш бўйича тўғридан-тўғри нормалар мавжуд эмаслиги кўрсатилган.

Ривожланган давлатларда, хусусан АҚШ, Япония, Корея ва Европа давлатлари (Англия, Италия, Полша ва бошқалар)да жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисида ишларни кўриб чиқиш амалиёти мавжуд. Шунингдек, Россия федерациясида ҳам 2015 йилдан бошлаб, фуқаронинг тўловга қобилиятсизлиги институти жорий этилган.

Шу сабабли, мамлакатимизда ҳам жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги институти ва амалиёти жорий этиш лозим. Бунда жисмоний шахснинг кредиторлик қарзини 3 йил давомида бўлиб-бўлиб тўлаш ёки унинг мулкани сотиш орқали қопланади.

Бунда,

- тўловга қобилиятсиз ҳолатига тушиб қолган жисмоний шахснинг қарзларини 3 йил муддатгача бўлиб-бўлиб тўлаш орқали тўлов муддатини кечиктириш;

- жисмоний шахснинг мол-мулкларини сотиш ҳисобига қарздорликларини қоплаш ва қопланмай қолган қарзларидан озод қилиш;

- ғайриқонуний ҳатти-ҳаракатлари натижасида жисмоний шахс ўзини тўловга қобилиятсизликка олиб келган ҳолатлари аниқланганда, суд бошқарувчи томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат этилади ва тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги иш тўхтатилади ҳамда жисмоний шахс ўз қарзларидан озод этилмайди.

Юқоридаги келтирилган таҳлилларга асосан қуйидаги таклифларни амалиётга қўллаш мақсадга мувофиқ.

1. “Банкротлик” сўзи тушунчаси тор доирада бўлганлигини инобатга олган ҳолда “тўловга қобилиятсизлик” сўзлари билан алмаштириш;

2. Соғломлаштириш таомилларини қўллашни рағбатлантириш мақсадида тўловга қобилиятсизлик жараёнида жорий солиқ тўловларини тўхтатиб туриш, тижорат банклари ва молия институтларидан кредитларни жалб этиш, қарздорлик қисман қопланганда корхона фаолиятини кредиторлар розилиги билан тиклаш;

3. Амалиётда мол-мулки етмасдан қопланмай қолган қарз маблағлари қарздор мансабдор шахсларидан субсидиар тартибда ундириш тартиби белгиланмагани учун қарздорни бошқарувчи шахсларнинг ғайриқонуний ҳаракатлари оқибатида, кредиторлар талабларини тўлиқ қоплашни имконсиз қилиб қўйган шахслар ушбу мажбуриятлар бўйича суд қарорига асосан субсидиар жавобгар бўлиши;

4. Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, қарздор тузган битимларни бажаришдан бош тортиш ҳамда уни ҳақиқий эмас деб топиш;

5. Жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги институти ва амалиёти жорий этиш бунда жисмоний шахснинг кредиторлик қарзини 3 йил давомида бўлиб-бўлиб тўлаш ёки унинг мулкани сотиш орқали қоплаш. Бунда,

- тўловга қобилиятсиз ҳолатига тушиб қолган жисмоний шахснинг қарзларини 3 йил муддатгача бўлиб-бўлиб тўлаш орқали тўлов муддатини кечиктириш;

- жисмоний шахснинг мол-мулкларини сотиш ҳисобига қарздорликларини қоплаш ва қопланмай қолган қарзларидан озод қилиш;

- ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари натижасида жисмоний шахс ўзини тўловга қобилиятсизликка олиб келган ҳолатлари аниқланганда, суд бошқарувчи томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат этилади ва тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги иш тўхтатилади ҳамда жисмоний шахс ўз қарзларидан озод этилиш.

6. Улуш киритиш асосида қурилган уй-жойларни харид қилган мулкдорлар ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлаш мақсадида бундай қурувчиларни тўловга қобилиятсиз деб топишнинг алоҳида тартиби белгилаш (улуш киритган мулкдорлар ҳуқуқлари кафолатланади).

Шунингдек, кредиторлар ҳуқуқлари кафолатларини кучайтириш, суд бошқарувчиси ҳуқуқларини кенгайтириш ва корхоналарни молиявий соғломлаштиришни рағбатлантирувчи янги тартиблар белгилаш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси
2. <http://uza.uz/oz/society/andizhonda-kameral-nazorat-tadbirlari-natizhasida-62-milliar-31-10-2018> сайти 31.10.2018 йилда чоп этилган.
3. <http://jizzax.uz/740-zhizzahda-kameral-nazorat-natizhasida-shimcha-1263-mlrdsmlk-isob-kitoblar-tadim-etildi.html> 14 сентябрь 2018 йил
4. Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Давлат статистикаси тўғрисида”ги 441-П-сонли Қонуни
5. <http://stat.uz/ru/450-dlya-predprinimatelej2/2192-otchotnosti2>
6. <http://www.stat.ee/dokumentid/64172>
7. Россия Федерациясининг 2011 йил 6 декабрдаги “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги 402-ФЗ-сонли қарори
8. Россия Федерациясининг 2018 йил 28 ноябрда “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунга ўзгартиришлар киритилганлиги тўғрисида”ги ФЗ-444-сонли қарори